

www.education.gouv.fr/stateval

En 2004, 19 136 dossiers déposés par des candidats à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique de l'Éducation nationale par la validation des acquis de leur expérience ont été examinés par un jury, soit un tiers de plus qu'en 2003.

Deux candidats sur cinq recherchent un BTS.

Les demandes concernant l'obtention d'un diplôme de niveau V (CAP-BEP) occupent une place beaucoup moins importante (20 %) que dans le cadre de la validation du ministère chargé de l'emploi.

Plus de 56 % des candidats dont le dossier a été examiné par un jury ont obtenu un diplôme complet avec des différences selon le diplôme recherché et d'une académie à l'autre.

La validation des acquis de l'expérience poursuit son développement en 2004

En 2002, la VAE (validation des acquis de l'expérience) s'est substituée à la VAP (validation des acquis professionnels) dans le cadre des diplômes de l'enseignement professionnel ou technologique avec un champ d'application plus étendu. Contrairement à cette dernière, la VAE permet d'obtenir un diplôme complet.

Le rôle essentiel joué par les DAVA

Chaque rectorat dispose d'au moins un centre de validation des acquis ainsi que d'une structure responsable du dispositif académique de validation des acquis (DAVA). Outre l'information générale du public, les missions de ces DAVA sont l'accueil, l'accompagnement et le traitement des dossiers de candidatures.

En 2004, la distribution de plaquettes ou de dépliants à destination du public, l'informant sur la validation des acquis de l'expérience, a dépassé 144 000 exemplaires (contre 138 000 en 2003). Cette information a été orientée principalement en direction des entreprises de toute taille (55 % du total) et des administrations publiques (17,7 %).

Vingt-neuf académies sur trente disposent d'un centre d'information téléphonique sur la validation des acquis (le nombre de demandes traitées dépassant les 160 000) et vingt-quatre d'entre elles d'un centre d'information accessible sur Internet (d'autres sites étant

d'ores et déjà en construction). Enfin, dans vingt-trois académies, l'utilisation des points de relais conseils a permis de traiter 10 507 demandes.

En 2004, 84 068 personnes ont reçu des informations sur la validation des acquis, soit 0,6 % de plus qu'en 2003. Les deux tiers d'entre elles ont suivi des séances d'information collectives, les autres ayant été informées individuellement. Dans plus de neuf cas sur dix les réunions d'information collectives ont eu une durée de deux heures et plus alors que la durée des entretiens individuels d'information est inférieure à deux heures dans neuf cas sur dix (*tableau 1*).

Un candidat à la validation sur trois a bénéficié d'un accompagnement dans sa démarche

Plus de 53 000 dossiers de candidature ont été retirés auprès des services académiques de validation, soit une augmentation de 3,7 %. Un accompagnement a été proposé à chaque candidat afin de l'aider à constituer son dossier, à choisir le bon diplôme et à préparer l'entretien avec le jury. 19 122 personnes ont effectivement bénéficié de cette aide, soit plus du tiers des personnes ayant retiré un dossier.

La durée de cet accompagnement a été d'au moins deux heures dans plus de 90 % des cas, quel que soit le niveau de diplôme visé.

Année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Personnes informées	7 975	12 992	15 252	18 858	29 662	28 781	38 536	58 463	83 561	84 068
Dossiers de candidatures retirés						13 247	18 492	30 803	51 541	53 432
Personnes accompagnées	2 251	3 491	4 240	5 107	5 842	6 487	9 127	12 824	15 162	19 122

Source : DEP, enquête n°62 (La validation des acquis de l'expérience pour la délivrance de diplômes professionnels et technologiques).

Il est généralement effectué par des équipes de deux personnes, composées le plus souvent d'un enseignant ou formateur et d'un professionnel. Peuvent aussi intervenir des conseillers en orientation professionnelle et des inspecteurs.

Ce service est presque toujours payant. Il existe toutefois des tarifs réduits pour les demandeurs d'emploi ou les personnes à faible revenu dans certaines académies. L'accompagnement est même gratuit pour tous les candidats dans les académies de la Réunion et de la Guadeloupe. Les autres académies le facturent le plus souvent selon le service rendu et le public considéré avec des niveaux de prix très variés (d'autres acteurs que le DAVA peuvent proposer ce service, en particulier des organismes de formation continue publics ou privés). Le tarif appliqué aux entreprises est souvent plus élevé que celui demandé aux candidats individuels et fait l'objet d'une convention dans la plupart des cas.

53 % des candidats à la validation ayant bénéficié d'un accompagnement visent l'obtention d'un diplôme de niveau III (niveau BTS), 27 % d'un diplôme de niveau IV (niveau bac). Seuls 20 % cherchent à obtenir un diplôme de niveau V (niveau CAP-BEP) alors que c'est le cas de neuf candidats sur dix à une certification du ministère de l'Emploi.

En 2004, le nombre de candidats dont les dossiers ont été examinés a augmenté de 33 %

Avec 19 136 candidats¹ en 2004, le nombre de dossiers examinés connaît un accroissement de 33 % par rapport à 2003, année qui, déjà, avait vu ce nombre s'accroître de 90 % à la suite du passage du processus de validation des acquis professionnels à celui de la validation des acquis de l'expérience, traduisant le fort intérêt du public pour ce nouveau mode de certification.

Année	2000	2001	2002	2003	2004
Candidats	4 609	5 377	7 549	14 374	19 136
Variation annuelle (en %)		16,7	40,4	90,4	33,1

Source : DEP, enquête n°62.

Tableau 3 – Répartition des dossiers examinés selon les caractéristiques des candidats (en %)

		2002	2003	2004
Sexe	Hommes	39,6	40,4	41,2
	Femmes	60,4	59,6	58,8
Statut par rapport à l'emploi	Actifs ayant un emploi	77,8	74,9	73,6
	Demandeurs d'emploi	21,0	22,7	25,0
	Inactifs	1,2	2,4	1,4
Âge	Moins de 27 ans	3,4	4,2	3,8
	27 ans à moins de 30 ans	10,8	9,9	10,1
	30 à 45 ans	67,7	67,3	67,9
	Plus de 45 ans	18,1	18,6	18,2

Source : DEP, enquête n°62.

12,5 % des dossiers examinés en 2004 avaient été déposés au cours d'années précédentes. Mais, au cours de la même année 2004, 30 % des dossiers déposés n'ont pas pu être examinés dans l'année.

Six candidats sur dix sont des femmes

Comme les années précédentes, les candidats dont les dossiers ont été examinés en 2004 sont majoritairement des femmes alors que celles-ci ne représentent que moins de la moitié de la population active.

1. Individus dont la demande de validation déclarée recevable a été examinée par un jury.

Trois sur quatre sont des actifs ayant un emploi mais la part des demandeurs d'emploi continue à s'accroître : 21 % en 2002, 23 % en 2003 et 25 % en 2004, ces derniers sont ainsi plus représentés parmi les candidats à la VAE que dans la population active (tableau 3). Les deux tiers des candidats ont entre 30 à 45 ans. La part des plus de 45 ans reste cependant importante, près d'un candidat sur cinq.

Le BTS est le diplôme le plus recherché par les candidats à la validation des acquis

Dans plus de deux cas sur cinq les candidats à un diplôme de l'Éducation nationale par

Tableau 4 – Répartition des dossiers examinés par un jury selon le diplôme postulé (en %)

	CAP	BEP	BP	Bac pro	Autres diplômes EN*	BTS	Total
1995	19,0	2,0	15,0	15,0	2,0	47,0	100,0
1996	17,0	4,0	15,0	14,0	2,0	48,0	100,0
1997	21,6	3,1	13,6	15,2	2,0	44,5	100,0
1998	22,7	2,4	14,3	14,0	1,9	44,7	100,0
1999	24,7	2,2	14,2	12,7	1,3	44,9	100,0
2000	21,1	2,7	12,2	16,3	2,0	45,7	100,0
2001	20,4	3,2	10,3	16,4	1,8	47,9	100,0
2002	15,6	3,2	9,3	17,6	2,6	51,8	100,0
2003	16,3	3,0	9,2	20,4	3,0	48,1	100,0
2004	16,7	3,4	8,9	22,8	5,2	43,0	100,0

* Mentions complémentaires ou BMA

Source : DEP, enquête n°62.

validation des acquis de l'expérience dont le dossier a été examiné par un jury, recherchent un BTS, c'est-à-dire un diplôme d'enseignement supérieur de niveau III de formation. Un candidat sur cinq postule pourtant pour un diplôme de niveau V, soit une proportion plus élevée que celle observée parmi l'ensemble des bénéficiaires d'un accompagnement. Dans huit cas sur dix, les dossiers examinés correspondaient à des formations relevant du tertiaire (voir le graphique).

Plus de la moitié des candidats a obtenu un diplôme complet

Sur les 19 136 dossiers examinés par un jury en 2004, 56 % d'entre eux ont obtenu un diplôme complet et 10 % n'ont rien obtenu. 51 % des candidats à un BTS dont le dossier a été examiné par un jury obtiennent le diplôme complet. Le taux de réussite est plus important parmi les candidats à un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique et surtout parmi les candidats à un CAP ou un BEP dont 68 % ont obtenu un diplôme complet (tableau 5). Parmi les 700 diplômes à finalité professionnelle de l'Éducation nationale (hors enseignement supérieur) ouverts à une validation

Tableau 5 – Répartition par diplômes des dossiers examinés par un jury en 2004

Diplômes	Candidats	Part des candidats ayant obtenu un diplôme complet	Part des candidats ayant obtenu une partie du diplôme	Part des candidats n'ayant rien obtenu	Total
BTS	7 804	50,6	34,4	15,0	100,0
DIP3	62	29,0	62,9	8,1	100,0
DMA	14	50,0	28,6	21,4	100,0
DSAA	4	50,0	25,0	25,0	100,0
DNTS	2	50,0	50,0	0,0	100,0
DTS	2	50,0	50,0	0,0	100,0
Bac pro.	4 558	60,4	31,0	8,6	100,0
BP	1 690	38,5	51,3	10,2	100,0
Bac techno.	116	64,7	21,6	13,7	100,0
BT	15	53,3	40,0	6,7	100,0
MC4	14	85,7	14,3	0,0	100,0
BMA	6	66,7	16,6	16,7	100,0
DIP4	3	33,3	66,7	0,0	100,0
CAP	3 108	67,7	25,0	7,3	100,0
MC5	732	63,6	33,9	2,5	100,0
BEP	670	67,6	21,8	10,6	100,0
Total*	18 800	55,8	33,1	11,1	100,0

* La répartition par diplômes n'est connue que pour 18 800 dossiers examinés.
Source : DEP, enquête n°62.

des acquis de l'expérience, 429 ont fait l'objet d'une demande d'obtention. Le diplôme qui est le plus demandé pour la VAE est le brevet de technicien supérieur d'assistant de direction. Il regroupe 10 % des candidats pour lesquels le diplôme demandé est connu. Il est suivi du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance (9 % des demandes). Au total dix diplômes regroupent à eux seuls 50 % des demandes : cinq BTS, deux baccalauréats professionnels, deux brevets professionnels et un CAP. Les BTS demandés

ont une orientation plutôt tournée vers l'assistance de gestion ou le commerce, les BP sont essentiellement du domaine de la coiffure (nécessaires à l'ouverture d'un salon), le baccalauréat professionnel dominant est celui des métiers de la sécurité, option police nationale, suivi du baccalauréat professionnel de secrétariat. Enfin, l'obtention du CAP « petite enfance » permet à un nombre très important de non-diplômés de se voir reconnaître la qualification acquise dans l'exercice de leur métier.

Tableau 6 – Les diplômes les plus demandés en VAE en 2004

Diplômes	Intitulés des 29 diplômes les plus demandés en VAE	Candidats	Candidats ayant obtenu un diplôme complet	Candidats ayant obtenu une partie du diplôme	Part des candidats par diplôme (en %)
BTS	Assistance de direction	1 905	673	924	10,0
CAP	Petite enfance	1 733	483	1 116	9,1
Bac pro.	Métiers de la sécurité option police nationale	1 338	204	991	7,0
Bac pro.	Secrétariat	948	391	493	5,0
BTS	Comptabilité et gestion des organisations	775	271	414	4,0
BTS	Action commerciale	641	149	417	3,3
BTS	Assistant de gestion PME PMI	618	210	284	3,2
BP	Coiffure option styliste visagiste	602	356	195	3,1
BP	Coiffure option coloriste permanentiste	542	308	166	2,8
BTS	Force de vente	536	97	346	2,8
MC5	Sécurité civile et d'entreprise	509	228	280	2,7
Bac pro.	Comptabilité	396	175	192	2,1
Bac pro.	Commerce	352	104	223	1,8
BTS	Opticien lunetier	268	176	61	1,4
Bac pro.	Services accueil assistance conseil	214	70	116	1,1
BEP	Carrières sanitaires et sociales	209	44	135	1,1
BTS	Information de gestion administrative de réseaux locaux d'entreprise	201	78	97	1,1
BTS	Hôtellerie, restauration option b : art culinaire, art de la table et du service	177	77	78	0,9
Bac pro.	Restauration	162	72	77	0,8
Bac pro.	Logistique	158	66	81	0,8
BTS	Ventes productions touristiques	152	51	88	0,8
BTS	Maintenance industrielle	143	69	60	0,7
MC5	Aide à domicile	139	9	124	0,7
BTS	Économie sociale et familiale	135	56	46	0,7
BTS	Informatique de gestion : développeur d'application	116	37	67	0,6
BTS	Transport	113	46	44	0,6
BTS	Électrotechnique	108	27	53	0,6
BTS	Hôtellerie, restauration option a : mercatique et gestion hôtelière	107	49	47	0,6
BTS	Assurance	97	24	55	0,5
Total de l'ensemble des 429 diplômes demandés		19 136	10 778	6 403	100,0

Source : DEP, enquête n°62.

Tableau 7 – Les résultats de la VAE par académie en 2004

Académies	Nombre de dossiers examinés en 2004			Total
	Candidats ayant obtenu un diplôme	Candidats n'ayant obtenu qu'une partie d'un diplôme	Candidats n'ayant obtenu aucun diplôme	
Créteil	1 378	598	302	2 278
Rennes	1 169	609	152	1 930
Lille	996	380	164	1 540
Versailles	699	364	120	1 183
Rouen	697	371	154	1 222
Paris	585	316	0	901
Bordeaux	564	321	98	983
Nice	521	376	107	1 004
Aix-Marseille	456	529	41	1 026
Orléans-Tours	420	242	60	722
Toulouse	389	252	77	718
Grenoble	346	281	55	682
Nancy-Metz	339	134	53	526
Lyon	274	225	48	547
La Réunion	246	153	45	444
Strasbourg	192	63	24	279
Amiens	184	66	40	290
Poitiers	183	90	30	303
Reims	171	128	63	362
Martinique	167	270	147	584
Montpellier	142	108	20	270
Dijon	141	70	35	246
Nantes	116	74	15	205
Limoges	104	53	19	176
Besançon	92	68	17	177
Clermont-Fd	84	60	17	161
Caen	56	86	20	162
Guadeloupe	30	87	19	136
Corse	26	22	8	56
Guyane	11	7	5	23
Total	10 778	6 403	1 955	19 136
% du total général	56,3	33,5	10,2	100,0

Source : DEP, enquête n°62.

Fortes disparités entre les académies

Cinq académies ont examiné plus de mille dossiers (Créteil, Rennes, Lille, Versailles, et Rouen) et sept en ont examiné moins de 200. La part des candidats ayant obtenu un diplôme complet est de 22 % en Guadeloupe et de 69 % dans l'académie de Strasbourg.

François Ancel, DEP B4

Pour en savoir plus

Première Synthèses Informations, n°41.1, ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, DARES, octobre 2004.

Source

Enquête n°62 de la Direction de l'évaluation et de la prospective ayant pour objet la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance de diplômes professionnels et technologiques – année civile 2004.

LA VAE

La validation des acquis de l'expérience (VAE) inscrite dans l'article L 335-5 du Code de l'éducation s'est substituée à la validation des acquis professionnels (VAP). Elle constitue une voie d'obtention des diplômes au même titre que la voie scolaire, l'apprentissage ou la formation continue des adultes. Elle concerne tous les diplômes à finalité professionnelle de l'éducation nationale classés aux niveaux V, IV et III de la nomenclature des niveaux de formation.

Sont exclus du champ d'application les diplômes nationaux délivrés au nom de l'État par les établissements publics d'enseignement supérieur. La validation des acquis de l'expérience est effectuée au regard de l'ensemble des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le candidat dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou

bénévoles, en rapport avec le champ du diplôme pour lequel la demande est déposée.

Tous les acquis issus de l'expérience du candidat doivent être pris en compte au titre de la validation, qu'ils relèvent du domaine professionnel ou des domaines généraux du diplôme.

Quel que soit son statut (scolaire, apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle continue), une personne en formation ne peut postuler à la validation des acquis de l'expérience en substitution des modalités réglementaires prévues pour sanctionner cette formation.

La demande de validation des acquis de l'expérience relève d'une démarche individuelle telle qu'elle est précisée notamment par les articles L 900-1, L 900-2 et L 900-4-2 du Code du travail.